

Que puede hacer un Juez por la Justicia Adaptada

Juez Sergio Henríquez Galindo
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14251121>

Abstract

La justicia adaptada, en el contexto normativo, cultural y de infraestructura de Tribunales de Chile, es todo un desafío, incluso para jueces y juezas conscientes y formados en estas materias, pues el señalado contexto es claramente adverso. A partir de la experiencia del Magistrado ponente, si bien han existido avances, éstos son parciales, limitados e ineficaces. Los logros que un juez puede realizar en este marco obedecen más bien a esfuerzos personales, que pueden integrarse a una comunidad de expertos que brinde apoyo, validación y reconocimiento, en medio de un clima desfavorable. La presente ponencia se presenta en el marco del Seminario Internacional "Hacia un régimen integral para regular y facilitar el ejercicio de la capacidad jurídica en Chile. Miradas interdisciplinarias", celebrado en Santiago de Chile, los días 2 y 3 de diciembre de 2024, organizado por la Universidad Diego Portales y la Universidad de los Andes.

Keywords: Justicia Adaptada, Justicia Terapéutica, Justicia Abierta, Acceso a la Justicia

Introducción

El presente trabajo, reproduce la experiencia que he tenido como juez, en las distintas materias en las que me he desempeñado, desde 2016 a la fecha, pasando por tribunales de familia, laborales, de cobranza, civiles, de garantía y de Tribunal Oral en lo Penal, y desde esa perspectiva reflexionar, ¿qué es lo que puede hacer un juez para hacer efectiva la Justicia Adaptada? entendiéndolo por Justicia Adaptada, la definición que nos entrega el Consejo de Europa, esto es "*aquellos sistemas de justicia que garantizan el respeto y efectivo cumplimiento de todos los derechos de los niños al máximo nivel posible, sin olvidar*

Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Magíster en Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia de la Universidad Diego Portales. Magíster en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Miembro de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile. Miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, Capítulo Chile. Miembro de la Asociación Chilena de Justicia Terapéutica. Juez Titular del Juzgado de Letras, Cobranza, del Trabajo, Familia y Garantía de Quintero. Orcid: <https://www.orcid.org/0000-0002-8182-4735>

los principios que se indican a continuación y teniendo en cuenta el nivel de madurez y entendimiento del niño y las circunstancias del caso. En particular, se refiere a una justicia accesible, adaptada a la edad, rápida, diligente, adaptada y centrada en las necesidades y en los derechos del niño, respetuosa con los derechos del niño, incluyendo los derechos sobre garantías procesales, el derecho a participar y a entender el procedimiento, el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el derecho a la integridad y a la dignidad”(de Europa, 2010, p. 17). Me enfocaré, por cierto, en la Justicia Adaptada para niños, niñas y adolescentes.

A estas alturas, y estando vigente la ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, parece útil tomar el artículo 50 de dicha ley, en particular la noción de "Tutela Judicial Efectiva". Me parece que esta noción, es plenamente compatible con la idea de Justicia Adaptada, en particular con una definición que he ido desarrollando desde hace un tiempo, para aplicar tanto en sede judicial como administrativa, que distingue tres niveles o alcances: acceso, proceso y ejecución: *"asumiendo que se deben tomar en cuenta no sólo las garantías de acceso a la justicia y de debido proceso para configurarse, y que es necesario tomar en cuenta además, en el caso de la Ley 21.430, la especial condición que reviste el niño, niña o adolescente, y la necesidad de garantizar por esta vía el efectivo goce de sus derechos, no sólo en sede jurisdiccional, sino también administrativa, este autor plantea que la tutela judicial efectiva se define como la garantía procesal y administrativa de brindar un efectivo reconocimiento y goce de los derechos de las personas, atendiendo siempre a la especial condición que detentan, en tres niveles: acceso, proceso y ejecución efectiva"*(Henríquez, 2024b, p. 309).

En lo que sigue, iré desarrollando en los tres niveles de la tutela judicial efectiva, y en las diferentes competencias que me he desempeñado, los alcances de una Justicia Abierta, y lo que bien puede hacer un Juez al respecto, desde su posición en los Tribunales de Justicia.

Justicia adaptada para niños, niñas y adolescentes en la fase de acceso

El acceso a la justicia no consiste solo en entrar al tribunal, ser demandado o demandar. Tal como señala Espejo, *"entrar en contacto con la justicia no es equivalente a acceder a una justicia adaptada a la niñez y la adolescencia. El acceso a una justicia adaptada a la niñez y la adolescencia implica el reconocimiento de que niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y actores activos en sus vidas"*(Espejo, 2023, p. 6). De hecho, esa es una muy buena distinción. Que los niños, niñas y adolescentes entre en "contacto con la justicia", no es novedad, es algo común, y la verdad muy preocupante, pues como sabemos, en general ese contacto ha sido negador, muchas veces maltratante y, en los casos más graves, victimizador. *"La victimización secundaria, tradicionalmente, se ha centrado en las consecuencias que tiene el proceso judicial en las víctimas. Esto sigue siendo una realidad en la actualidad, donde a pesar de los esfuerzos para disminuirla, se siguen dando actitudes por parte de jueces, tribunales y abogados, que no sirven para esclarecer los hechos y que solo perjudican a las víctimas"*(Córdoba, 2022, p. 197).

Un acceso a la justicia "en serio", debe considerar, por ende, diversas alternativas, modos, accesos acordes a las diferentes etapas de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, así como su expresa opinión sobre cómo desean presentarse ante los tribunales. Se les debe proporcionar información pertinente y oportuna para la toma de decisiones, y hacer valer sus derechos en el procedimiento.

¿Sucede así en tribunales? Normativamente, nuestras disposiciones no lo facilitan. Si bien la Ley 21.430 enarbola el acceso a la justicia y a la asistencia letrada en su artículo 50, bien sabemos que se hace "en la medida de lo posible", pues sus propias disposiciones hacen referencia a una implementación "progresiva" de la defensa letrada, y por otra parte, sus incisos segundo y tercero parecen referirse exclusivamente a los procedimientos protectores judiciales y administrativos, y no a otros procedimientos, lo que en los hechos, así sucede, pues los niños, niñas y adolescentes no cuentan con abogados especialistas en derechos de la infancia para su defensa en el resto de las materias: laboral, civil, consumo, contencioso administrativo. En el ámbito penal, si son imputados, cuentan con defensa penal especializada, pero si son víctimas, dependerá de si hay disponibilidad de abogados para su defensa, pues las oficinas de atención a víctimas son escasas y están, en general, colapsadas. La ley 21.675 ha venido en aliviar un poco esta realidad, en lo que se refiere a las víctimas de violencia de género, pero aún así se puede ver el colapso de la oferta, con listas de espera, reprogramación de audiencias para su atención, y por otra parte, muchas veces no hay acompañamiento al ámbito penal, descansando en la investigación del fiscal del Ministerio Público.

Pero en otros procedimientos el asunto es peor. Por ejemplo, en materia de consumo, sabemos que los niños y niñas son protagonistas del consumo en el entorno digital. En ese marco, la Observación General 25 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ordena a los Estados disponer de mecanismos que permitan a los niños, niñas y adolescentes entablar acciones individuales, y de interés difuso o colectivo, para protegerse de los riesgos que pueden darse en esos entornos, por ejemplo de los abusos de proveedores que se aprovechen de los niños y niñas en videojuegos en línea. Así prescribe: "*Los Estados partes también deben prever las denuncias colectivas, incluidas demandas colectivas y los litigios de interés público, así como la prestación de asistencia apropiada, jurídica o de otra índole, por ejemplo mediante servicios especializados, a los niños cuyos derechos hayan sido vulnerados en el entorno digital o a través de este*" (ONU, 2021, para. 44).

Sin embargo, en Chile los niños y niñas no tienen posibilidad alguna de entablar acciones de interés difuso o colectivo en el actual procedimiento vigente en Chile, ni tampoco participar de los procedimientos voluntarios liderados por el SERNAC o las Asociaciones de Consumidores para arribar a acuerdos que, por otra parte, tampoco serían satisfactorios, tal como veremos más adelante.

Así, que desde lo normativo, los jueces, como en mi caso estamos muy limitados para aplicar medidas de justicia adaptada. Pero hay esperanzas. En un trabajo publicado por Sepúlveda, nuestra jurisprudencia da luces de superar las barreras normativas de nuestro Código Civil sobre capacidad para poder accionar ante Tribunales. En este trabajo, expresa la autora lo siguiente: "*Uno de los fallos de la Corte Suprema que llamó mi atención fue la causa rol 19677-2023, ya que en esta causa nuestro máximo tribunal revirtió las decisiones tomadas tanto en primera como en segunda instancia, respecto a la demanda presentada por una adolescente de 15 años que demanda de relación directa y regular a los padres de su hermano de simple conjunción, para poder relacionarse con él, quien tenía 4 años a la fecha de la interposición de la demanda. (...) la Corte Suprema indica que la demanda presentada por la adolescente cumple con las normas de dichos Auto Acordados, decidiendo acoger el recurso, considerando además, los artículos 11 (autonomía progresiva) y 50 inciso primero (debido proceso, tutela judicial efectiva y especialización) de la Ley de Garantías.*"

En particular, la Corte indica que un análisis de ambas normas permite concluir que, «El deber reforzado de protección de la infancia y adolescencia exige respetar el acceso a la justicia, considerando en cada paso la naturaleza de la acción ejercida y la edad de la persona menor de edad» (considerando quinto). «(...) En tal sentido, considerando que la adolescente tenía quince años al momento de demandar, que la acción ejercida busca regular una relación directa y regular con su hermano de simple conjunción por línea paterna, de cuatro años a la fecha de la demanda, el respeto a su autonomía progresiva y a un debido proceso, le permitían, en este caso, ejercer la acción personalmente sin necesidad de que lo hiciera por intermedio de su representante legal» (Sepulveda, 2024, pp. 187-188). En casos similares, y ante consultas de colegas, he recurrido al mismo criterio, creo que es un avance que no se debe soltar.

Grandes dificultades normativas tenemos que superar aún en nuestro sistema, su sistema de guardas y cuidado personal es totalmente anacrónico, como bien lo ha apuntado Lathrop(Lathrop, 2024) en un reciente trabajo; las reglas de capacidad del Código Civil limitan la capacidad de actuar en el mundo contractual, haciendo de la autonomía progresiva una quimera, como lo ha explicado también Vargas(Vargas, 2023, p. 259), también limita la capacidad de asociación, de accionar y de pedir y, francamente, salvo en materias de familia y penales, en materias civiles, laborales, comerciales, de consumo y de otras índoles, no he tenido conocimiento que se les haya dado acceso a los niños, niñas y adolescentes a lo mínimo, pese a la normativa contenida en la Ley 21.430, pero hay avances que jueces y juezas estamos utilizando, en el marco de una Justicia Adaptada.

Justicia adaptada para niños, niñas y adolescentes en la fase del proceso

Ya en el procedimiento, lo que un juez puede hacer por la justicia adaptada para los niños, niñas y adolescentes, es bastante, aunque varía según la materia. En sede penal, con la vigencia de la Ley 21.057, los delitos contemplados en ellas han tenido un abordaje que bien puede sumarse a la Justicia Adaptada en su forma más sofisticada, hasta ahora, resultado de una alianza público-privada y del Tercer sector (ONG), que en un comienzo fue resistida(Henríquez Galindo, 2021), hoy brinda entrevistas investigativas videograbadas, a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y violentos, y permite también el interrogatorio mediado por intermediadores capacitados en juicios orales, todo regulado en protocolos previamente ensayados, preparados y entrenados en profundas capacitaciones realizadas al efecto, con evaluaciones periódicas y estudios permanentes. Sovino nos da al respecto una excelente panorámica de su proceso de implementación(Sovino, 2023, p. 37).

Desde el punto de vista de los imputados, en materia de ley 20.084, no me ha tocado, por razones obvias, ejercer jurisdicción con la nueva ley 21.527, pero sin dudas que ya se sabe que viene con una serie de modificaciones muy positivas en materia de mediación penal, acumulación de penas, y un nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil con una mirada que apunta al desistimiento y la efectiva reinserción. Sobre este punto, lo que más me preocupa, es la poca conversación que observo entre este mundo penal y el mundo proteccional, tomando en cuenta que ambos Servicios, el de protección y el de Reinserción, dependen a su vez, de diversos Ministerios, es decir, la coordinación no está precisamente, a flor de piel, y se requiere de esfuerzos adicionales. De no existir, la llamada "protección reforzada" a que tienen derecho los niños, niñas o adolescentes con contacto con

el sistema penal y proteccional de manera simultánea, será igualmente una quimera, y peor aun, ineficaz e incluso dañina.

En otro extremo tenemos la sede civil, sin modificación alguna de relevancia para adaptar sus procedimientos a los niños, niñas y adolescentes. En mi caso personal, como juez, en las causas de cambio de nombre o de apellido de madre o padre, que afecta a los hijos porque, al cambiar el apellido su progenitor, cambia el de sus descendientes, me ocupo de citar y oír, escuchar a los niños, niñas o adolescentes, para saber que opinan de esto. Pero estoy en conocimiento de que no todos los jueces y juezas lo hacen, y nadie está anulando juicios por eso. He sabido de casos de jóvenes, adolescentes ya, que van a salir del país con sus equipos deportivos a un campeonato, a Argentina o Brasil, y no les dejan porque sus apellidos no coinciden con los del sistema que registra Registro Civil. Claro, su padre, a quien ya no ven hace años, cambió su apellido, no le consultó a persona alguna, no le avisó a su hija, quien se enteró con la PDI en el aeropuerto, y no pudo acompañar a sus compañeras.

En sede de familia, a nivel proteccional, tampoco ha sido muy auspicioso el cambio. Si bien ciertos autores han descartado o morigerado la presencia de "victimización secundaria", y han visto favorable la participación de niños, niñas y adolescentes (Carretta & Quiroga, 2021), lo cierto es que en el contexto de la ley 21.430, debió adaptarse la ley 19.968 y su procedimiento, a las exigencias y parámetros de este nuevo marco normativo. Un proyecto de ley adecuatorio en ese sentido, fue presentado el 15 de septiembre de 2023, pero desde octubre del mismo año, está sin movimiento (de la República, 2023). El resultado de ello es que seguimos con un procedimiento proteccional previo a la Ley de Garantías, sin recursos adicionales, y por tanto inadecuado a sus parámetros. Por ejemplo, sus medidas cautelares son cerradas, no admite medidas cautelares innovativas, no hay claridad para definir la competencia judicial de la administrativa, etc. En la medida que instituciones nuevas como las Oficinas Locales de la Niñez, los Programas de Diagnóstico Clínico Especializado y los criterios de derivación entre competencia proteccional administrativa y judicial comienzan a operar, la rigidez de este procedimiento, y la falta de recursos, comienza sentirse con mayor notoriedad, advirtiéndose desde ya una pluralidad de criterios en cada tribunal, para enfrentar los mismos problemas.

Lo más preocupante, desde el punto de vista de la justicia adaptada, es que los niños, niñas y adolescentes siguen siendo vistos, de alguna manera, como objetos de protección. Por ejemplo, en el Centro de Medidas Cautelares, donde me desempeño, es inusual verlos en audiencias programadas. No se les cita, en verdad no son considerados partes. Se está a la espera que el abogado curador ad litem refiera si acaso su representado le manifiesta su interés por asistir o no. Esta cuestión me parece que responde más bien a un asunto de eficacia del sistema, más que a un criterio de respeto de la voluntad y autonomía del niño, niña o adolescente. En muchos casos se alude a que éste no está en condiciones de expresar su voluntad por que es muy pequeño, confundiendo su derecho a ser oído con su autonomía progresiva y las medidas razonables que se debiesen adoptar para escuchar su parecer. En esto, Ibañez ha explicado de manera lúcida la diferencia, porque en definitiva, todos tenemos derecho a ser oídos, desde que somos seres humanos (Ibañez, 2023, p. 17). Se suele confundir también el derecho a ser oído ante el juez, con el interés manifiesto expresado ante el abogado o la opinión vertida ante el Consejo Técnico. Se trata de cuestiones distintas, con impacto y consecuencias diversas, y no reemplazan la una a la otra.

Se dan prácticas divergentes, en las que bien se delega la escucha del niño, niña o adolescente en su abogado, bien en los programas que lo entrevistan, bien en el Consejo Técnico. Pero no se brinda la oportunidad de ser escuchado ante el juez o jueza, quien toma la decisión, o bien se hace en menor medida de lo que se podría hacer. En parte, ello sucede por cuestiones prácticas: no hay agenda que resista, los jueces y juezas no dan a basto, de hecho uno de los puntos que incluía la ley adecuatoria que duerme en el Congreso, era la incorporación de 116 jueces y juezas adicionales, con sus respectivos consejeros y consejeras técnicos (Henríquez, 2017, p. 165). Cuestión que aún así sería insuficiente, según lo reportado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial en los informes remitidos al Proyecto de Ley Adecuatorio de la Ley 19.968 al que ya he hecho referencia (se necesitarían 173 jueces y juezas en realidad, 190 Consejeros y consejeras técnicos, 3 Administradores, 59 jefes de unidad, y 515 empleados adicionales, además de la construcción de tribunales nuevos) pero ya se ve, ni siquiera eso tenemos. Por otro lado, los abogados no concurren presencialmente a los tribunales, se conectan on line, y en estos casos prefieren ir presencialmente, pero ello implica un alto costo de oportunidad, pues dejan de estar disponibles en múltiples audiencias a las que se pueden conectar en los tiempos de traslado.

Antes de terminar este punto, debo señalar que, con independencia de que la ley 19.968 no lo haya establecido de forma expresa, está más que claro que oírlos es algo fundamental, porque se trata de la manifestación más clara de su reconocimiento como sujeto de derechos. ¿O acaso escuchamos a quienes no consideramos dignos de ser escuchados? Escuchar a quienes han sido vulnerados es, en sí mismo, un acto de Justicia Terapéutica, de reconocimiento de su dignidad humana, pues todo ser humano puede ser oído, y en consecuencia, se trata éste de un trámite esencial que no puede ser omitido. Así lo he señalado también al analizar el artículo 28 de la ley 21.430: "el derecho del niño a ser oído es, probablemente, la forma más directa y concreta de reconocer su calidad de sujeto de derechos en un proceso. Pero no basta con oír, con escuchar: es necesario establecer que este derecho debe ser en su beneficio, y nunca puede alterar o perjudicar su derecho a la salud mental" (Henríquez, 2023a, p. 47). Es por eso que, cuando se da la ocasión, en mi caso, y entiendo que es la generalidad de los casos también, los jueces y juezas procuramos brindar el mayor de los cuidados para escucharlos, aunque el contexto nos sea adverso. Nos falta capacitación en entrevistas en sede proteccional, como las hay en sede penal, y formación psicosocial sobre las etapas del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, cuestiones fundamentales, que en muchos casos cada juez o jueza ha ido adquiriendo de manera personal, pero en general, se realiza un gran esfuerzo por cuidar ese momento, y respetar los tiempos y el derecho del niño, niña o adolescente a expresar sus emociones, sentimientos y opiniones sobre lo que sucede en ese procedimiento.

Y a propósito de lo anterior, otro elemento a considerar, es la forma en que comparecen los niños, niñas y adolescentes, para ser oídos en el tribunal. En sede de familia, y en algunos tribunales, que no en todos, existen las denominadas "Salas Gesell" (Judicial, 2015), que se usan, a veces, y por algunos jueces, que no todos, para las entrevistas reservadas con niños, niñas y adolescentes. Desde ya hay que decir que este tipo de salas no existe en tribunales mixtos, o en tribunales civiles y laborales, ni penales, donde existen salas de entrevistas videograbadas (o convenios con fiscalías que tienen dichas salas). Las razones para su uso (o no) son muy variadas, y de alguna forma fueron advertidas ya por

Oyanedel(Oyanedel S. & Ortúzar F., 2018). En tribunales con varios jueces, puede coincidir que al mismo tiempo dos o tres jueces necesiten tomar audiencias reservadas al mismo tiempo, pero solo hay una sala. Otro caso es que el niño o niña expresamente prefiera estar en la sala de audiencias. En otros casos, hay un desconocimiento respecto de su utilidad, razón por la cual se debiera preferir, o forma en que se debe usar. Y en otros casos, la Sala Gesell no está en condiciones de ser usada, porque no sirve, se usa de bodega, las cámaras o micrófonos no funcionan, los equipos están malos, etc.

Finalmente, durante todo el procedimiento, desde el inicio y hasta la dictación de la sentencia, hay que procurar explicar las decisiones de una manera comprensible para las partes, y para el niño, niñas o adolescente. Utilizar un lenguaje claro, simplificando los mensajes, para que sea comprendido según la etapa de desarrollo del niño, niña o adolescente resulta fundamental, en tanto esté presente, sea cual sea la etapa procedimental en la que nos encontremos. En mi experiencia, esto no siempre sucede. Debo reconocer que yo tampoco lo practico con frecuencia, dado que tampoco me encuentro frente a niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, al momento de dictar las sentencias. Paradojalmente, en causas proteccionales, los niños, niñas y adolescentes beneficiarios de las mismas, no suelen presenciar el acto de normación más importante del procedimiento proteccional. Ello se debe también a cuestiones procedimentales, que exigen la dictación de la sentencia inmediatamente al finalizar la audiencia preparatoria o de juicio, en su caso.

En efecto, uno de los asuntos que debían adecuarse en la ley 19.968, era la dictación de la sentencia, que debía ser escrita y fundada. Ello brinda la oportunidad de explicar mejor, con mejores argumentos, y con un lenguaje claro, las razones que llevaron a decretar una medida de protección, conforme a su interés superior, siguiendo para ello la Guía de Determinación del Interés Superior elaborada por UNICEF y el Poder Judicial(UNICEF, 2022). Con la actual disposición procedimental, ello se torna muy difícil, aunque en mi caso particular, procuro dictar la sentencia oral siempre haciéndome cargo de todos los elementos contenidos en el inciso quinto del artículo 7° de la ley 21.430, según lo aconseja la señalada Guía.

Justicia adaptada para niños, niñas y adolescentes en la fase de ejecución

Esta etapa es más compleja para los jueces y juezas de familia, pues disponemos de pocas herramientas para ello: la facultad de imperio y el control de cumplimiento mediante causas de seguimiento, denominadas "causas X". Me parece que a estas alturas parece un poco repetitivo, pero es cierto: no hay oferta disponible en una serie de programas que requieren niños, niñas y adolescentes con urgencia. Lo único que tienen, son listas de espera. El incumplimiento del artículo 2 bis de la ley 21.302 es ostensible, y no hay mucho que agregar al respecto. Esto devela una situación crítica de la implementación de la ley 21.430 a la que he hecho referencia en otra oportunidad(Henríquez, 2024a), y que impide afirmar que exista tutela judicial efectiva en Chile para los niños, niñas y adolescentes, y en consecuencia, como se podrá advertir, verdadera posibilidad de garantizar una Justicia Adaptada para ellos y ellas.

Por su parte, las medidas de apremio son ampliamente ignoradas por la autoridad, toda vez que son luego recurridas ante las Cortes y desestimadas rápidamente por éstas, o bien simplemente se asumen, pero nada cambia. En todo caso, no se puede pretender que punta de multas y arrestos se modifiquen políticas públicas. Bien sabemos lo que se respeta

el principio de priorización presupuestaria del artículo 16 de la Ley 21.430, lo podemos ver en los informes de la Defensoría de la Niñez (de la Niñez, 2023).

Justicia adaptada para niños, niñas y adolescentes con discapacidad

Para finalizar, haré una breve mención para referirme a los casos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, sobre todo con discapacidad intelectual. En la experiencia que he tenido, es muy común asimilar esta discapacidad, a la total ausencia de volición. Recuerdo muy bien un caso de una joven que llegó al tribunal, acompañada de su madre. Se acusaba justamente a su madre de golpearla. El abogado de la madre ingresó primero a la Sala, y me dijo que la niña, de 16 años, tenía una edad mental muy baja, esquizofrenia, y que no hablaba, que mejor sería si en realidad, la dejáramos fuera de la sala, en un lugar más adecuado. Pero yo preferí hacerla pasar de todos modos. Dije que, si se sentía incómoda, la llevaríamos a otro lugar. Grande fue nuestra sorpresa cuando la vimos hablando, ratificando los hechos, y expresando que tenía mucho miedo de irse al Sename, porque la madre, le había dicho que se iba a ir al Sename. Evidentemente había una estrategia para anular a la joven, descartando su relato y su capacidad para expresar su opinión y su parecer, y por otra parte, generando en ella un enorme miedo a ser internada en un hogar del Sename.

La actitud del juez, y ese es el aporte que podemos hacer en el limitado contexto que tenemos, es siempre ser observantes, y doblemente rigurosos, presumiendo siempre la capacidad. Salvo prueba en contrario, se presume la capacidad de expresar la opinión, el parecer, y por tanto se protege de manera reforzada a nivel procedimental esa mirada.

Igualmente, debemos esforzarnos en simplificar las explicaciones de las actuaciones del procedimiento, asegurándonos que haya sido comprendido, en el denominado "lenguaje claro". En realidad, debiésemos avanzar a medidas y procedimientos de acceso universal, que cualquier persona, sea cual sea su condición, pudiese comprender. En palabras de Jerez y Gutiérrez, *"La propia Convención establece en su artículo 2 una definición de diseño universal que comprende el "diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado". Supone de cara al acceso a la justicia, por tanto, una obligación legal de carácter ex tunc, que tienen los Estados y, por consiguiente, todos los operadores jurídicos, de crear las condiciones necesarias para que todas las personas, independientemente de su condición (dígase una persona con discapacidad, pero también puede ser una persona adulta mayor o cualquier otro grupo potencialmente vulnerable de la población), puedan hacer efectiva la realización de este derecho fundamental per se a partir de la supresión de barreras a nivel general"* (Jerez & Gutiérrez, 2024, p. 127).

Es claro que debemos avanzar en medidas de apoyo más eficaces, exigir la presencia de facilitadores que estén de manera permanente a disposición de los tribunales para estos casos, o acompañantes que sean leales a la víctima, es decir, brindar los apoyos necesarios para que pueda gozar de un debido proceso, siguiendo los avances de la ley 8/2021 española, que bien describe Fernández (Fernández, 2021, pp. 2-16) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Unidas, 2008), en particular su artículo 13, que se refiere al acceso a la justicia y obliga a los Estados a adoptar los ajustes de procedimiento para tal fin. Así, con Martín, será necesario *"considerar la diversidad de situaciones que pueden darse en la discapacidad y las distintas barreras que pueden generarse. Ello obliga a que los procedimientos sean adaptados o configurados en cada caso, mediante los ajustes que sean*

necesarios, para así garantizar la participación en igualdad de condiciones”(Martín Pérez, 2022, p. 19). Y entre estas medidas está, indudablemente, la necesaria formación de jueces y juezas, cuestión que, obviamente, también carecemos.

Por otra parte, tratándose de otro tipo de discapacidades, si bien la pandemia trajo consigo la masificación del uso de las audiencias por vía telemática, reduciendo la necesidad de comparecencia presencial en tribunales, y por otro lado, la ley de tramitación electrónica, y la oficina judicial virtual facilitaron igualmente el acceso y tramitación de causas sin necesidad de acudir a tribunales, dicha circunstancia no es por si misma una ventaja, y bien puede significar una invisibilización y discriminación. Así lo ha planteado De Lucchi al señalar que *”la otra cara de la moneda son las debilidades y amenazas que la transformación digital presenta en relación con las personas con discapacidad y que pueden ser resumidas en lo que se denomina brecha digital. Con esta expresión se alude a las desigualdades que la tecnología produce entre las personas. Sin un claro compromiso con la accesibilidad digital, los sistemas de justicia se arriesgan a ensanchar la fisura que sufren las personas con discapacidad y a crear cada vez más barreras que obstaculizan el acceso a la justicia*”(De Lucchi, 2023, p. 63). En un trabajo para la Academia Judicial sobre el mismo tema, también he sostenido el mismo riesgo: *”Hoy en día, podemos observar que nos encontramos, a nivel de usuarios del sistema, en una etapa de pequeños e insuficientes avances para brindar acceso a personas con discapacidad, como sucede con el sitio web del Poder Judicial y la Oficina Judicial Virtual y, por otro lado, manteniendo sistemas que contemplan escasas herramientas de accesibilidad, incluida la plataforma zoom, de uso diario en audiencias. La situación empeora tratándose de los usuarios internos del Poder Judicial, jueces, juezas, funcionarios y funcionarias, que deben operar con sistemas que no incorporan medida alguna de accesibilidad para personas con discapacidad. El abordaje de la discapacidad en el acceso a la justicia mediante plataformas digitales, requiere pensar desde su diseño en las medidas adecuadas para ello. Se trata de una forma de interactuar con los tribunales y los procedimientos judiciales, que ya se encuentra reconocida a nivel legal, que se mantendrá y, probablemente, aumentará en su uso y alcance con el paso del tiempo. Las adaptaciones posteriores suelen ser más costosas e ineficaces que aquellas que desde un comienzo se plantean como medidas de acceso universal. Sin embargo, tales adaptaciones son de todas formas necesarias para garantizar el acceso a la justicia*”(Henríquez, 2023b, p. 12).

Conclusiones

Esta exposición ha sido una pequeña muestra de experiencias, desde la perspectiva de un juez, de lo que se puede hacer para aportar a la justicia adaptada. Más allá de todos los desafíos que se deben sortear para alcanzar tan altos objetivos, me parece que lo básico es generar una comunidad de conocimientos, que albergue no solo académicos, sino también litigantes, profesionales de la red de atención psico-social, de salud mental, de jueces y juezas, que interactúen en un lenguaje común, y que se expanda poco a poco a otras áreas, donde sus premisas empiecen a prosperar y prevalecer.

En estas condiciones, parece que será más plausible que políticas públicas serias y financiadas puedan, en efecto, implementar una Justicia Adaptada para niños, niñas y adolescentes en el futuro. Una luz de esperanza la dio el proceso que siguió la ley 21.057. No fue fácil convencer a cada cual de lo conveniente de ese sistema, pero se logró. Allí

actuaron tres actores: Estado, Privados y Tercer Sector. No inventemos la rueda, miremos lo que ha funcionado, y mientras tanto, a sonreír, que lo lograremos.

References

- Carretta, F., & Quiroga, M. G. (2021). Justicia de familia y victimización secundaria: Un estudio aplicado con niños, jueces y abogados. *Derecho PUCP*, (87).
- Córdoba, C. (2022). Secondary victimization of sexual violence. analysis of secondary victimization in cases of sexual violence and sexting. *Ehquidad Revista Internacional de Políticas de Bienestar y Trabajo Social*, (17).
- de Europa, C. (2010, November). *Directrices del comité de ministros del consejo de europa para una justicia adaptada a los niños*. Consejo de Europa.
- de la Niñez, D. (2023, October). *Proyecto de ley de presupuestos 2024: La defensoría de la niñez alerta al congreso de insuficiencia en recursos destinados a programas y políticas públicas de niñez*. Retrieved November 30, 2024, from <https://www.defensorianinez.cl/proyecto-de-ley-de-presupuestos-2024-la-defensoria-de-la-ninez-alerta-al-congreso-de-insuficiencia-en-recursos-destinados-a-programas-y-politicas-publicas-de-ninez/>
- de la República, P. (2023, September). *Modifica la ley n° 19.968, que crea los tribunales de familia, y otros cuerpos legales, adecuándolos a la ley n° 21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, y deroga la ley n° 16.618, ley de menores*. Retrieved November 30, 2024, from http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin%5C_inici=16286-07
- De Lucchi, Y. (2023). Justicia digital y discapacidad, aprovechando la oportunidad. *Revista Española de Discapacidad*, 11(1).
- Espejo, N. (2023). Legitimidad, justicia procedimental y acceso a la justicia adaptada a la niñez y la adolescencia. In N. Espejo & A. Alsina (Eds.), *El acceso a una justicia adaptada. experiencias desde américa*. Tirant lo Blanch.
- Fernández, A. (2021). Acceso a la justicia de las personas con discapacidad: La especial competencia del letrado de la administración de justicia, conforme a la ley 8/2021. *Acta Judicial Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia*, (9).
- Henríquez, S. (2017). El consejo técnico de los tribunales de familia de Chile. regulación, límites y proyección. *Revista de Derecho, Escuela de Postgrado, Universidad de Chile*, (9).
- Henríquez, S. (2023a, March). *Ley de garantías y protección integral de derechos de la niñez adolescencia en Chile: Análisis crítico de la ley n° 21.430*. DER.
- Henríquez, S. (2023b). Problemas del acceso a la justicia por medios telemáticos de personas con discapacidad. *Academia Judicial*.
- Henríquez, S. (2024a). Análisis crítico del estado actual del sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia en Chile. *Revista de Estudios de la Justicia*, (40).
- Henríquez, S. (2024b). Tutela judicial efectiva en la ley de garantías y protección integral de derechos de la niñez y adolescencia. In A. Mondaca, A. Illanes, & I. Ravetllat (Eds.), *Lecciones de derecho de la infancia y adolescencia iii*. Tirant Lo Blanch.

- Henríquez Galindo, S. A. (2021). La entrevista videograbada de la ley n° 21.057. un instrumento que reivindica el interés superior de niños, niñas y adolescentes y su naturaleza jurídica como sujetos de derechos en Chile. *Revista de Estudios de la Justicia*, (34).
- Ibañez, N. (2023). Hacia una nueva lectura y aplicación del derecho del niño a ser oído en Chile. In P. López (Ed.), *Estudios de derecho de familia iv. actas de las sextas jornadas nacionales*. Thomson Reuters.
- Jerez, W., & Gutiérrez, B. (2024). Dificultades legales en la ruta hacia la justicia. *Revista Española de Discapacidad*, 12(1).
- Judicial, P. (2015, May). *Derecho de niños, niñas y adolescentes a ser oídos en tribunales de familia. guía de abordaje*. Retrieved November 30, 2024, from https://intranet.academiajudicial.cl/Imagenes/Temp/Guia%5C_ninos.pdf
- Lathrop, F. (2024). Hacia una tutela estatal de niños, niñas y adolescentes privados de cuidado parental en Chile. *Vniversitas Jurídica - Pontificia Universidad Javeriana*, 73.
- Martín Pérez, J. A. (2022). Acceso a la justicia de las personas con discapacidad y ajustes de procedimiento. *Derecho Privado y Constitución*, (40).
- ONU, C. d. D. d. N. (2021, March). *Observación general núm. 25 (2021) relativa a los derechos de los niños en relación con el entorno digital*. Retrieved August 5, 2024, from <https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%5C%2FPPRiCAqhKb7yhslkirKQZLK2M58RF%5C%2F5F0vEG%5C%2BcAAx34gC78FwvnmZXGFO6kx0VqQk6dNAzTPSRNx0myCaUSrDC%5C%2F0d3UDPTV4y05%5C%2B9GME0qMZvh9UPKTXcO12>
- Oyanedel S., J. C., & Ortúzar F., H. (2018). Sistematización de una experiencia piloto de implementación de una sala gesell para la entrevista de niños en un tribunal de familia. *Revista chilena de pediatría*, 89(6).
- Sepulveda, V. (2024). Aplicación de la ley n°21.430 de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia: Estudio de la jurisprudencia emitida por los tribunales superiores de justicia. *Revista de Estudios Judiciales*, (8).
- Sovino, M. (2023). Un sistema adaptado para niños, niñas y adolescentes víctimas de delito en Chile: Propuestas, implementación y desafíos. In N. Espejo & A. Alsina (Eds.), *El acceso a una justicia adaptada. experiencias desde américa*. Tirant lo Blanch.
- UNICEF. (2022, October). *Guía para la evaluación y determinación del interés superior*. Retrieved July 17, 2024, from <https://www.unicef.org/chile/media/7896/file/guia%5C%20interes%5C%20superior.pdf>
- Unidas, N. (2008). *Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad*. Retrieved November 30, 2024, from <https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf>
- Vargas, R. (2023). La capacidad contractual de los niños, niñas y adolescentes: Capacidad progresiva, un mito o realidad. In A. Mondaca, A. Illanes, & I. Ravetllat (Eds.), *Lecciones de derecho de la infancia y adolescencia ii*. Tirant lo Blanch.